

МЕСТОИМЕНИЕ “ТЫ” И “ВЫ” КАК ФОРМА ВЕЖЛИВОСТИ ОБРАЩЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Самадов Хумойиддин Норкобил угли

преподаватель Денауского института предпринимательства и педагогики

эл.почта: humoh4944@gmail.com

тел:+99 888 244 22 93

Ибодуллоева Гулрух Исомиддин кизи

студентка 4-курса Денауского института предпринимательства и педагогики

Аннотация. В данной статье рассматривается местоимения “ТЫ” и “ВЫ” как вежливости этикетного обращения. Неотъемлемой частью этикета является речевой этикет. Речевые этикетки служат для выражения различных коммуникативных значений, они могут выражать уважение, приветствие, прощание и пожелание, благодарность, просьба и извинение. Особое место в русском речевом этикете занимают личные местоимения «ты» и «вы», поскольку выбор одной из этих форм зависит не только от грамматики, но и от возраста собеседников, социальной ситуации, степени знакомства и целей общения.

Ключевые слова: коммуникация, общество, форма общения, тенденция, Речевой этикет определяется как совокупность правил речевого поведения, которые регулируют отношения между людьми и отражают вежливое отношение говорящего к собеседнику. И.А. Стернин подчеркивает, что речевой этикет - это часть этикета в целом, связанная с коммуникативным поведением человека и с поддержанием в обществе “коммуникативного равновесия”, то есть уважительных отношений между участниками общения [Стернин, 1996, с. 4–6].

Одно из ключевых средства речевого этикета выступает выбор формы обращения. По работе И.А. Стернина, правильный подбор между “ТЫ” и “ВЫ” является “первым, базовым уровнем речевого этикета обращения” [Стернин, 1996, с. 39]. Данные формы не только обозначают адресата высказывания, но и передают дополнительную информацию: степень близости между собеседниками, характер ситуации (официальный или неофициальный), а также возраст, статус и коммуникативные намерения говорящего

Таким образом, местоимения “ТЫ” и “ВЫ” в русском языке выполняют не только грамматическую роль, но и они служат средством выражения социально-этикетных норм.

Исторически в русском языке изначальной формой обращения было именно “ТЫ”. Как отмечается в школьной исследовательской работе, посвящённой данной теме, в Древней Руси обращение на “ТЫ” было универсальным и социально нейтральным: так могли обращаться и к старшим, и к младшим, и к правителю, и к простому человеку. При этом статус адресата выражался не местоимением, а особыми словами-обращениями: *батюшка, матушка, государь* и т. д.

Форма “ВЫ” как форма вежливости появилась в русском языке значительно позже - в эпоху Петра I, под влиянием западноевропейского речевого этикета. В XVIII веке она начинает распространяться сначала в деловой переписке и среди знати, а затем становится нормой в официальном общении. В петровскую эпоху и позднее выбор между “ТЫ” и “ВЫ” все чаще становился показателем социального положения и речевой культуры.

В современном русском языке именно “ВЫ” рассматривается как основное средство выражения вежливости в обращении к одному человеку. По словам И.А. Стернина, форма на “ВЫ” употребляется преимущественно:

в официальной ситуации;

при общении с незнакомым или малознакомым человеком;

при уважительном обращении к старшему;

при обращении к начальнику, преподавателю, клиенту, работнику учреждения [Стернин, 1996, с. 39].

Следовательно, местоимение “ВЫ” не просто обозначает адресата, а служит знаком уважительной дистанции. Оно показывает, что говорящий признаёт право собеседника на более высокий статус, на личное пространство и на вежливое обращение.

И.А. Стернин подчеркивает, что грубым нарушением речевого этикета является обращение на “ТЫ” к незнакомому человеку среднего или старшего возраста, а также к обслуживающему персоналу, если такое “ТЫ” демонстрирует бесцеремонность и пренебрежение [Стернин, 1996, с. 40-41]. В этом случае форма “ТЫ” воспринимается не как дружеская, а как унижающая адресата.

Особое значение форма “ВЫ” имеет и в письменной речи. Согласно норме, местоимения “ВЫ” и “ВАШ” пишутся с прописной буквы при обращении к одному лицу в письмах и официальных документах как знак подчеркнутого уважения. При обращении к нескольким лицам употребляется строчная буква “вы” и “ваш”. Это правило также связано с этикетной функцией местоимения.

Форма “ТЫ” в современном русском языке не является сама по себе невежливой. Её этикетное значение зависит от ситуации общения. Как указывает И.А. Стернин, обращение на “ТЫ” уместно:

в неофициальной обстановке;

при общении с хорошо знакомым человеком;

в семье;

между друзьями;

при общении со значительно младшими по возрасту [Стернин, 1996, с. 40].

Соответственно, “ТЫ” это форма близости, дружности и непринужденности. В неё отражается приближение дистанции между людьми. Но при употреблении форму уместности “ТЫ” может приводить утратить функцию дружеского обращения и появление знак грубости.

Интересно, когда переход с “ВЫ»» на “ТЫ” в русской речи рассматривается как важный коммуникативный шаг. Он обозначает изменение отношений - от официальных или нейтральных к более близким и доверительным. И.А. Стернин отмечает, что переход на “ТЫ” должен быть взаимным и желанным для обоих собеседников, а односторонний переход считается грубым нарушением речевого этикета [Стернин, 1996, с. 40–41].

Таким образом, “ТЫ” может выражать и уважительную близость, и фамильярность, и даже агрессию - в зависимости от контекста.

Современная русская речь не всегда соблюдает строгим правилам выбора формы обращения, однако можно выделить основные критерии.

И.А. Стернин отмечает, что на выбор между “ТЫ” и “ВЫ” влияют:

тип ситуации - официальная или неофициальная;

степень знакомства собеседников;

возраст говорящего и адресата;

социальная роль и статус;

характер отношений между участниками общения [Стернин, 1996, с. 38-41].

Исследование И. Ю. Гераневой свидетельствует о том, что личные местоимения I и II лица в русском языке обладают не только грамматическим значением, но и выраженным коммуникативно-прагматическим потенциалом. В особенности это относится к местоимениям «ты» и «вы», которые в реальном общении способны передавать различные модели близости, дистанции, официальности и оценочного отношения к собеседнику [Геранева, 2022, с. 141–152; 194–203].

Если, говоря, о выборе “ТЫ” и “ВЫ” - это не просто языковая привычка, а коммуникативное решение, которое влияет на весь характер общения.

Сегодня наблюдается тенденция к более широкому употреблению формы “ТЫ” особенно в молодежной среде, в интернете, в рекламных текстах, в отдельных профессиональных сообществах. Как отмечено в исследовательской работе школьницы Ольги Семёновой, это связано с общим снижением дистанции в современном общении и с влиянием западноевропейских моделей коммуникации.

Однако, как показывают данные опросов и наблюдений, даже в условиях языковых изменений форма “ВЫ” сохраняет статус основного средства вежливого обращения. Особенно это заметно в школе, в официальных учреждениях, в деловой и публичной речи. Молодые педагоги, опрошенные в исследовании, отрицательно отнеслись к идее обращения учеников к ним на “ТЫ” в учебном процессе, считая это нарушением нормы школьного общения.

Таким образом, современный русский язык демонстрирует одновременно две тенденции: расширение зоны употребления “ТЫ”, сохранение “ВЫ” как важнейшей формы речевой вежливости.

Заключение

Личные местоимения “ТЫ” и “ВЫ” в русском языке являются не просто средствами обозначения адресата, но и важнейшими средствами речевого этикета. Эти формы выражают характер взаимоотношений между людьми, уровень их близости или дистанции, возрастные и социальные различия, а также намерения говорящего в процессе коммуникации.

Форма “ВЫ” выступает в современном русском языке основным средством вежливого этикетного обращения. Она выражает уважение, признание статуса собеседника и соблюдение коммуникативной дистанции. Форма «ты» используется в сфере близкого, неофициального общения и выражает доверие, непринужденность и равенство. Таким образом именно знание норм употребления “ТЫ” и “ВЫ” остается особой частью речевой культуры современных людей.

Список источников

1. Стернин И.А. Русский речевой этикет. -Воронеж, 1996. - 73 с.
2. Гранева И.Ю. Русские личные местоимения в свете интегрального описания языка: коммуникативно-прагматические, лингвокультурологические и когнитивно-дискурсивные аспекты: дис. д-ра филол. наук. - Нижний Новгород, 2022. - 498 с.

3. Семёнова О.М. Употребление местоимений «ты» и «вы» в речевом этикете в историческом аспекте. Исследовательская работа. -Пенза, 2023.

Ссылки

1. Речевой этикет как система правил речевого поведения и средство поддержания уважительных отношений между людьми рассматривается у И.А. Стернина. [Стернин, 1996, с. 4-6]
2. О выборе формы обращения как базовом уровне речевого этикета см.: [Стернин, 1996, с. 37-45]
3. О коммуникативно-прагматических типах употребления местоимения ты см.: [Гранева, 2022, с. 141-152]
4. О типах употребления местоимения вы см.: [Гранева, 2022, с. 194-203]